

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования».

Проблема формирования младшего школьника как читателя была поставлена в 60-е годы XX века в работах Н.Н. Светловской. В наше время проблемой формирования читательской компетентности младших школьников занимаются Е.Л. Гончарова, Н.Н. Сметанникова, Т.А. Чабанова и другие.

Наиболее общее определение читательской компетентности дает Н.Н. Сметанникова. По ее мнению, «читательская компетентность – это качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей культуры человека, обеспечивающее возможность решения возникающих учебно-академических, социальных и профессиональных задач адекватно ситуациям в широком социальном взаимодействии и образовательно-профессиональной деятельности».¹ Е.Л. Гончарова рассматривает читательскую компетентность как психологическую систему. Она считает, что все компоненты этой системы подчинены ее главной функции: превращению содержания текста в личный, смысловой, познавательный и творческий опыт читателя. Определение читательской компетентности Т.А. Чабановой включает в себя перечень качеств личности младшего школьника, которые формируются в процессе самостоятельного детского чтения. В свое время они были названы Н.Н. Светловской в ее определении читательской самостоятельности.

¹ Сметанникова Н.Н. Чтение и грамотность: Размышления в контексте Национальной программы поддержки и развития чтения / сост. Е.И. Кузьмин,

«Читательская самостоятельность — это личностное свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с минимальными затратами времени и сил находить в этом мире и «присваивать» на максимально доступном ему уровне нужный опыт или устанавливать, что интересующий его опыт пока в книгах не описан».²

Объективными показателями читательской самостоятельности являются устойчивая потребность и способность читать книги по осознанному выбору, применяя все знания, умения, навыки, которыми читатель располагает к моменту чтения.

Мы считаем, что помимо названных признаков читательской компетентности не менее важными следует считать эстетическое отношение к действительности, отражённой в художественной литературе и сформированность нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимание духовной сущности произведений.

Таким образом, обобщая все выше сказанное, назовем компоненты читательской компетентности, которые были выделены в результате сравнения исследований разных авторов и др.:

1. Владение техникой чтения (когнитивный аспект);
2. Владение приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения (когнитивный аспект);
3. Знание книг и умение их самостоятельно выбирать (когнитивный и

² Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя // Начальная школа. – 2003. – № 1. – С. 11-18.

мотивационный аспект);

4. Эстетическое отношение к действительности, отражённой в художественной литературе (ценностно-смысловой аспект);

5. Сформированность нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной сущности произведений (ценностно-смысловой аспект).

Читательская грамотность сегодня рассматривается как один из самых важных параметров готовности к жизни в современном обществе. Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности. Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось большое значение, задача развития читательской грамотности является новой областью для современной школы.

Формирование грамотного читателя, умеющего читать и анализировать большой объем информации, является мировой проблемой. Проведенные исследования PISA (международное сравнительное исследование образовательных достижений) подтвердили это экспериментально.

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - письму и чтению, говорению и слушанию. Одним из главных путей формирования функционально-грамотной личности, является введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей. В этом возрасте основной является коммуникативная сфера

развития личности ребенка. Ему жизненно необходимо позитивное общение со стороны окружающих.

В связи с этим становится актуальным коммуниктивно--деятельностный подход, предполагающий такую организацию учебного процесса, в которой на первый план выдвигается деятельностное общение учащихся с учителем и между собой, учебное сотрудничество всех участников урока..

Чтение как предмет и как средство обучения существует в начальных классах параллельно. Ученик младшего школьного возраста играет две роли: собственно, читателя, мотивированного личным интересом, и читающего ученика - в процессе выполнения учебного задания, когда чтение выступает средством его реализации. Научить пользоваться чтением как средством обучения — важная задача, ибо работа с учебными материалами требует не только владения технической стороной навыка чтения, но и содержательной, т.е. понимания разных по форме, структуре и логике текстов.

Усилия учителей начальных классов должны быть направлены не только на формирование навыка чтения как необходимого условия полноценной читательской деятельности, но и на формирование и развитие читательских умений младшего школьника. Именно читательские умения обеспечат младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразования на последующих ступенях обучения.

Культура чтения, умение извлекать максимум информации из прочитанного - главные факторы, определяющие успешность развития личности в целом и являются составляющей развития читательской грамотности.

На разнообразных ступенях обучения дублируются умения и навыки, без которых на сегодняшний день невозможно справиться с решением жизненно важных задач:

осознанно читать и воспринимать на слух, а также продуцировать тексты разнообразных типов (информационного и прикладного характера, литературные тексты), уметь извлекать информацию из разнообразных источников;

учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета, уметь пользоваться источниками и ссылаться на них;

осуществлять разнообразные стратегии чтения при деятельности с текстом.

Если систематически и целенаправленно применять методические приемы в работе над развитием чтения, то это будет содействовать развитию читательской самостоятельности школьников. Еще совсем недавно ценность книги и чтения была неопровержима. Таким образом, для формирования читательской грамотности и воспитания гармонично-нравственной личности необходимо использовать самые передовые технологии, опираясь на литературный источник, с применением различных форм урочной и внеурочной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников / А.И. Савенков. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. - 208 с.
2. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя // Начальная школа. – 2003. – № 1. – С. 11-18.
3. Сметанникова Н.Н. Чтение и грамотность: Размышления в контексте Национальной программы поддержки и развития чтения / сост. Е.И. Кузьмин,